

Раздел 2. Экологическая безопасность

УДК 66.074.48:622.691:504.064.4

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УТИЛИЗАЦИИ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ ПРОПАН-БУТАНОВОЙ СМЕСИ НА СТАНЦИИ ОХЛАЖДЕНИЯ ПРИРОДНОГО ГАЗА

Теленко А. В.¹, Осадчая Л. И.²

^{1,2,3} ВТШ «Севастопольский приборостроительный институт» (структурное подразделение),
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет», 299053, г. Севастополь, ул. Университетская, 33,
e-mail: ¹arik250504@mail.ru, ²liosadchaya@mail.sevsu.ru

Аннотация. В статье рассматривается влияние неконденсируемых примесей (инертных газов) на эффективность работы конденсатора пропан-бутанового хладагента в цикле охлаждения природного газа. Показано, что накопление легких компонентов приводит к повышению конечного давления конденсации и ухудшению теплообмена. Проведен анализ существующих схем дегазации холодильного контура. Предложено техническое решение по утилизации инертных газов, позволяющее снизить потери хладагента и стабилизировать температурный режим конденсации. Приведены способы утилизации инертных газов.

Ключевые слова: конденсатор хладагента, пропан-бутановая смесь, природный газ, утилизация инертных, факел.

ВВЕДЕНИЕ

Транспорт природного газа является основным источником антропогенного воздействия в структуре предприятий газовой отрасли. Одним из крупнейших объектов газодобычи является Ямбургское месторождение. Первой (головной) компрессорной станцией (КС), получающей газ от газодобывающих предприятий региона, является Ямбургское линейно-производственное управление магистральных газопроводов (ЛПУМГ) ООО «Газпром трансгаз Югорск». Кроме Ямбургского месторождения природного газа в 2000-2020 гг. были разработаны «Новопортовское», «Находкинское», «Юрхаровское», «Мессояхинское», «Семаковское» и др., газ от которых также поступает на КС «Ямбургская».

На сегодняшний день ООО «Газпром трансгаз Югорск» – единственное предприятие, эксплуатирующее станции охлаждения газа (СОГ). Стоит отметить, что только на Ямбургском ЛПУМГ установлены СОГи отечественного производства. Причем СОГ-1 и СОГ-3 были введены в эксплуатацию в 1999 и 2003 гг., на сегодняшний день оборудование устарело, высока доля его амортизации [1-3]. Около 92% выбросов ПАО «Газпром» формируется именно при транспортировке углеводородного сырья. Источники выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на газотранспортном предприятии делятся на три основных типа: организованные непрерывного действия (продукты сгорания), организованные периодические (залповые), неорганизованные непрерывного действия (утечки). На линейной части магистральный газопроводов основными источниками залповых выбросов являются продувочные свечи. В структуре КС вопросы утилизации отходов хладагента СОГ должны решаться особым образом [4-6]. Потери хладагента – пропан-бутановой смеси (ПБС), заслуживают особого внимания и с позиций промышленной безопасности. Природный газ (метан) значительно легче воздуха и при стравливании быстро рассеивается в верхних слоях атмосферы, оказывая преимущественно парниковый эффект. Пропан-бутановая смесь тяжелее воздуха, обладает свойством накапливаться в приземном слое атмосферы. При утечках или технологических сбросах хладагент аккумулируется в низинах, под оборудованием, что создает прямую угрозу здоровью персонала (риск удушья) и высокую вероятность возгорания или взрыва. Также существующая практика сжигания ПБС на факельных установках приводит к безвозвратным потерям ценного углеводородного сырья и дополнительной эмиссии парниковых газов.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ

В типовой схеме СОГ в качестве рабочего тела выступает пропан-бутановая смесь, выполняя роль хладагента, который циркулирует по замкнутому контуру: испаритель – компрессор – конденсатор – ресивер – испаритель. До конденсации, (после компрессора) хладагент находится в

парообразном состоянии, сжатым до давления, как правило, 0,7-1,2 МПа.

Конденсатор хладагента представляет собой теплообменный аппарат, предназначенный для фазового перехода хладагента из газообразного состояния в жидкое путем отвода тепла в атмосферный воздух. Эффективность его работы определяет давление в нагнетательном коллекторе компрессора и, как следствие, энергозатраты на сжатие. Основной технологической проблемой при эксплуатации конденсатора является наличие в циркулирующей ПБС так называемых инертных газов (неконденсируемых примесей). Целью данного исследования является оценка возможностей повышения эффективности утилизации инертных газов пропан-бутановой смеси на станции охлаждения природного газа.

Основные потери хладагента на СОГ связаны с двумя факторами: эксплуатационными потерями – утечки через лабиринтные уплотнения компрессорного оборудования, и технологическими потерями в ходе опорожнения системы для проведения плановых ремонтов и технического обслуживания.

В целом в структуре выбросов газотранспортного предприятия основными загрязняющими веществами являются метан, оксиды азота и оксид углерода. На долю данных загрязняющих веществ приходится 99 % от общего объема выбросов, в том числе метан 70–80 %, оксиды азота – 10–15 %, оксид углерода – 10–12 %. Кроме этих эмитентов, в воздух выделяются такие вещества, как метилмеркаптан, сажа, серная кислота, взвешенные вещества, легколетучие органические соединения, на долю которых в структуре выбросов приходится менее 1 % [7, 8].

Согласно технической документации, при работе станции охлаждения газа, кроме основных продуктов сгорания природного газа, происходит выброс в атмосферу следующих продуктов сгорания (табл. 1).

Таблица 1
Эмиссия инертных газов от станции охлаждения газа

Загрязняющее вещество	Выброс, кг/год
Метан (СН ₄)	68,270
Азота диоксид (NO ₂)	155,681
Азота оксид (NO)	1110,105
Углерода оксид (CO)	2306,366
Бенз(а)пирен (3,4-Бензпирен)	0,003

Таким образом, наиболее ценные углеводороды выделяются в виде некоего компрессата и конденсата, который в подавляющем большинстве случаев из-за своей засоренности, обводненности и нестабильности не имеет какого-либо применения, собирается в дренаж и оттуда направляется на факел.

Система отделения инертнов предназначена для выделения из хладагента неконденсирующихся газов: метана (в основном), азота, воздуха, этана. Источниками поступления инертнов в систему являются подпитка системы жидким хладагентом, содержащим растворенные газы, оставшийся после продувки аппаратов и трубопроводов, азот и газ передавливания. Присутствие инертнов в цикле приводит к повышению давления конденсации хладагента и перерасходу мощности на его компримирование.

Несконденсировавшиеся инертны собираются в верхней части выходных камер конденсаторов, которые связаны уравнильной линией с паровым пространством линейных ресиверов.

Для непосредственного определения наличия и содержания инертнов используется датчик газового хроматографа. Отбор проб в пробоотборный узел хроматографа производится по трем потокам из следующих технологических точек:

- из коллектора пропан-бутан газообразный Ду1200 (ПБГ1200) на всас холодильных агрегатов (рабочая смесь);
- из трубопровода отделитель инертнов Ду100 (ОИ100) (паровое пространство линейных ресиверов);
- из факельного трубопровода сепаратора отделителя инертнов.

Критерием присутствия инертнов является превышение фактического давления в ресиверах над расчетным давлением насыщенных паров (упругостью) хладагента данного состава при данной температуре. Чем больше инертнов содержится в хладагенте, тем большее превышение давления в

ресиверах над расчетной упругостью хладагента, рекомендуемая разность давлений составляет не более 0,05 Мпа. При превышении данного значения следует включать установку отделения инертв.

Хладагент в установку подается из парового пространства линейных ресиверов (рис.1.), поступает в трубный пучок теплообменника, где охлаждается и частично конденсируется, а затем поступает в сепаратор.

1 – хладагент из парового пространства линейных ресиверов; 2 – газообразная метановая (до 75% метана) фракция на факел; 3 – жидкий хладагент в межтрубное пространство теплообменника; 4 – испарившийся после охлаждения хладагент на всас ТКА; 5 – первоначальное заполнение межтрубного пространства теплообменника переохлажденным хладагентом из испарителей.

Рис. 1. Принципиальная схема установки отделителя инертв

Из сепаратора газообразная фракция, содержащая до 75% метана, сбрасывается на факел, жидкий хладагент дросселируется и подается в межтрубное пространство теплообменника для охлаждения паров хладагента, насыщенного инертными. Охлаждение и конденсация паров на входе в установку осуществляется за счет скрытой теплоты испарения жидкого хладагента. Испарившийся хладагент из межтрубного пространства направляется на всас холодильных агрегатов для возврата в цикл.

Для первоначального охлаждения насыщенного инертными хладагента и получения жидкой фракции при пуске установки в межтрубное пространство теплообменника подается переохлажденный хладагент из испарителей.

Неазеотропность смеси хладагента приводит к тому, что в сепараторе и теплообменнике установки происходит накопление бутановых фракций. Для периодического удаления бутана

предусмотрено дренирование аппаратов в емкость с последующим возвратом хладагента в технологический цикл.

В процессе работы установки отделения инертнов необходимо контролировать следующие параметры (рис. 1):

- температура хладагента в линии отделителя инертнов должна быть равна или на 2...3 °С ниже температуры в линейном ресивере;
- температура в линии ПБГ должна быть не ниже +5 °С;
- температура до дросселя линии ПБЖ должна быть ниже или равна – 5 ...– 9 °С;
- температура после дросселя линии ПБЖ должна быть – 20...– 25 °С (в зависимости от состава смеси).

Для минимизации рисков и снижения нагрузки на оборудование применяются системы утилизации на станции СОГ. Жидкая фаза хладагента при аварийных остановках откачивается специальными насосами в дренажную емкость, в то время как газовая фаза направляется на вертикальную факельную установку (ВФУ) (рис. 2). Сжигание пропан-бутановой смеси на высоте порядка 40 метров позволяет перевести опасные тяжелые углеводороды в менее токсичные продукты сгорания и обеспечить их безопасное рассеивание.

Система обеспечивает сброс на факел и сжигание паров хладагента от предохранительных клапанов и продувочных трубопроводов.

В состав факельной системы входят:

- факельная труба (факел) диаметром 500 мм, высотой 40 м;
- дренажная емкость объемом 12,5 м³;
- факельный коллектор;
- сепаратор факельных сбросов (для СОГ-3);
- газорегуляторный пункт и трубопроводы топливного газа и сжатого воздуха для нужд факельной горелки.

Для очистки паров хладагента от капельной жидкости, сбрасываемых на факел в пределах площадки СОГ-3, предусмотрена установка сепаратора факельных сбросов. Сепаратор установлен после последнего сброса в факельный коллектор от оборудования СОГ. Жидкость, улавливаемая сепаратором, сливается в емкость.

Сконденсировавшиеся пары хладагента из факельного трубопровода от площадки СОГ до факела сливаются в дренажную емкость, откуда их следует вывозить автоцистерной для утилизации.

В нижней части факельной трубы предусмотрен сепаратор, конструктивно являющийся основанием факела. Жидкость из сепаратора сливается в емкость. Факельные трубопроводы проложены с уклоном в сторону дренажной емкости и встроенного сепаратора.

Факел оборудуется системой автоматического зажигания и контроля работы факела типа СЗФ-ЗУ1. Зажигание паров хладагента осуществляется от четырех дежурных горелок, закрепленных на оголовке факела. При работе СОГ дежурные горелки факела должны находиться в зажженном состоянии. Поджиг дежурных горелок предусмотрен из запального шкафа, в котором производится зажигание газозооной смеси, подаваемой в момент зажигания к дежурным горелкам по отдельным линиям Ду 50 мм. Для проверки правильности регулировки состава газозооной смеси перед зажиганием дежурных горелок установлена контрольная горелка (конструктивно аналогична дежурной горелке).

Топливный газ для дежурных горелок поступает из пункта редуцирования топливного газа КЦ-2 под давлением 0,6 Мпа на газорегуляторный пункт, где редуцируется до давления 0,07...0,12 Мпа и подводится к дежурным горелкам.

Наиболее эффективными мероприятиями, направленными на снижение и предотвращение значимых экологических аспектов по сокращению потерь газа и минимизации воздействия на атмосферный воздух и воздух рабочей зоны являются [9, 10]:

- организационно-технологические мероприятия, ориентированные на оптимизацию режимов работы газотранспортной системы и повышение энергоэффективности технологических процессов;
- замена газоперекачивающих и турбохолодильных агрегатов на современные, более экономичные модели с повышенной единичной мощностью, что позволяет увеличить коэффициент полезного действия с 23 до 36 %;

- оптимизация эксплуатационных параметров системы газопроводов с применением современных программно-вычислительных комплексов;
- внедрение современных методов ремонта и технического обслуживания газопроводов, включая врезку отводов под давлением, использование мобильных компрессорных станций для перекачки газа из ремонтируемого участка в соседний, а также внутритрубную диагностику;
- стравливание газа в низконапорные сети при проведении ремонтных работ на линейной части магистральных газопроводов и газораспределительных станциях.

- 1 – емкость дренажная; 2 – сепаратор факельных сбросов; 3 – комплект зажигания факела; 4 – факельный ствол с системой розжига и контролем пламени; 5 – кран, задвижка, вентиль с ручным приводом; 6 – трубопровод изолированный с электрообогревом; 7 – клапан обратный; 8 - переход

Рис. 2. Площадка факельной установки

ВЫВОДЫ

Проведенный анализ эксплуатации станций охлаждения природного газа показал, что наличие инертных газов в пропан-бутановом хладагенте является критическим фактором, снижающим эффективность работы холодильного оборудования. Накопление метана, азота и других легких фракций в конденсаторах приводит к повышению давления конденсации, нарушению температурного режима и, как следствие, к перерасходу энергии на привод компрессоров и потерям хладагента при продувках.

Существующая система дегазации, включающая отделитель инертнов и факельную установку, позволяет поддерживать работоспособность контура. Однако практика сжигания отведенной газовой смеси (с содержанием метана до 75%) в факельных установках влечет за собой не только безвозвратные потери ценного углеводородного сырья, но и дополнительную нагрузку на окружающую среду за счет эмиссии продуктов сгорания и парниковых газов.

Таким образом, для повышения экономической эффективности и снижения техногенного воздействия на атмосферу (в особенности, рисков накопления тяжелых углеводородов в приземном слое) целесообразен переход от простого сжигания инертнов к их утилизации. Предложенные в статье организационно-технологические мероприятия, наряду с внедрением более совершенных методов отделения и последующего целевого использования инертных газов (например, в системах топливного газа), позволят стабилизировать давление в конденсаторах, сократить потери хладагента и повысить общую экологичность и безопасность производства.

ЛИТЕРАТУРА

1. Долотовский И.В. Структурная и параметрическая оптимизация систем охлаждения установок подготовки и транспортировки природного газа / И.В. Долотовский, Е.А. Ларин, Н.В.

Долотовская // Вестник СГТУ. -2015. -№ 2 (79). - С. 141-146.

2. Александренков И.С. Способы утилизации попутного нефтяного газа на месторождении / И.С.Александренков, П.А. Коровченко, М.А. Заикин, А.Ф. Ахметов, В.О. Давыдов // НефтеГазоХимия. -2024.-№ 2. -С. 38–43.

3. Игитханян И.А. Эффективность методов переработки попутного нефтяного газа в России / И.А. Игитханян, Т.В.Богак // Вестник ТГПУ. – 2014. - № 8 (149).. - С. 108-112.

4. Земенкова, М.Ю. Методы снижения технологических и экологических рисков при транспорте и хранении углеводородов / М.Ю. Земенкова. – Тюмень: Тюменский индустриальный университет, 2019. – 397 с.

5. Лисин И.Ю. Модель управления безопасностью, надежностью и целостностью энергетических систем / И.Ю. Лисин, С.В. Ганага, А.М. Короленок, Ю.В. Колотилов // Нефтяное хозяйство. – 2018. – № 9. – С. 138–143. – DOI 10.24887/0028-2448-2018-9-138-143.

6. Васильев, Г.Г. Исследование температурного режима многолетнемерзлых грунтов основания объектов нефтегазового комплекса, оборудованных сезонно действующими охлаждающими устройствами / Г.Г. Васильев, А.А. Джалябов, И.А. Леонович // Оборудование и технологии для нефтегазового комплекса. – 2021. – № 4 (124). – С. 75–80. – DOI 10.33285/1999-6934-2021-4(124)-75-80.

7. Минасян В.В. Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ для расчета загрязнения атмосферы для ОАО «Ямал СПГ». -М.: ФРЭКОМ, 2016. -16 с.

8. Минасян В.В. Проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для ОАО «Ямал СПГ». - М.: ФРЭКОМ, 2016. -86 с.

9. Калинин, А.Ф. Оценка эффективности эксплуатации аппаратов воздушного охлаждения газа нового поколения / А.Ф. Калинин, Ю.С. Меркурьева, Н.Х. Халлыев // Территория Нефтегаз. – 2018. – № 9. – С. 74–80.

10. Калинин, А.Ф. Оценка эффективности использования частотно-регулируемого электропривода аппаратов воздушного охлаждения газа на линейных компрессорных станциях магистральных газопроводов / А.Ф. Калинин, Ю.С. Меркурьева, А.В. Фомин // Территория Нефтегаз. – 2019. – № 11. – С. 68–75.

IMPROVING THE EFFICIENCY OF PROPANE-BUTANE MIXTURE INERT GASES UTILIZATION IN CONDENSERS AT NATURAL GAS COOLING STATIONS

Telenko A.V.¹, Osadchaya L.I.²

^{1,2} Sevastopol State University, Sevastopol, Russian Federation

Annotation. Abstract. This article examines the influence of non-condensable impurities (inert gases) on the efficiency of a propane-butane refrigerant condenser in a natural gas cooling cycle. It is shown that the accumulation of light components leads to an increase in the final condensation pressure and deterioration of heat transfer. An analysis of existing refrigeration circuit degassing systems is conducted. A technical solution for inert gas recovery is proposed, allowing for the reduction of refrigerant losses and the stabilization of condensation temperatures. Methods for recovering inert gases are presented.

Keywords: refrigerant condenser, propane-butane mixture, natural gas, inert gas recovery, flare.